

ALTERNATIV ENERGIYA MANBALARINI QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANISHNING MATEMATIK MODEL

Asanov Sharapatdin Tanatar-uli

Nukus Davlat Texnika Universiteti Dasturiy Injineriing kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482153>

Bugungi kunda elektr energiyasiga bo'lgan talab ortib borayotgan sharoitda, energiyani samarali ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash har bir davlat, sanoat korxonasi va hatto fermer xo'jaligi uchun ham strategik zarurat hisoblanadi. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda keng ko'lamli davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligi sohasi energiyaning eng yirik iste'molchilaridan biridir. Sug'orish tizimlari va nasos stansiyalari, issiqxonalar ni isitish va yoritish, qishloq xo'jaligi texnikalari hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari katta miqdorda elektr energiyasini talab qiladi. Shuning uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ushbu sohada qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Elektr energiyani stansiyalardan iste'molchilarga uzatish jarayonida o'tkazgichlarni qizishi, elektromagnit maydonning hosil bo'lishi va boshqa effektlarga bu energiyaning bir qismi isrof bo'ladi. Qishloq xo'jaligida energiya iste'molini ta'minlash uchun quyidagi matematik model taklif etiladi. Bizga qo'yilgan masala Energiya yo'qotilishining minimal qiymatiga erishish uslublarini ko'rib chiqishdan iboratdir. Ya'ni quyidagi ifodadan ko'ramiz:

$$\Delta P = \frac{P^2 R}{U^2 \cos^2 \Delta \varphi} \quad (1)$$

Ushbu ifodada: ΔP - vaqt birligida yo'qolgan energiya miqdori; P - vaqt birligida uzatilgan energiya miqdori; R - liniyaning elektr qarshiligi; U - uzatishdagi kuchlanish miqdori; $\Delta \varphi$ - siljishlar fazasi;

Masalaning qo'yilishi: Fermer xo'jaligidagi iste'molchilar uchun elektr energiyasi yo'qotishlarini kamaytirish maqsadida energiyani ta'minlovchi manbaning optimal joylashuvini aniqlash masalasi ko'rib chiqildi. Maydon o'lchami 8 km × 4 km.

Misol tariqasida ushbu fermer xo'jaligidagi joylashgan tarmoqlarning (1-rasm) elektr energiyasi istemolini qarab chiqamiz.

Bu yerda sovitgich xonasi 25 kW, Issiqxonalar 20 kW, suv nasos stansiyasi 12 kW, Baliqchilik sanoati 7 kW, Chorva mollari bo'limi 4 kW energiya istemol qiladi deb olsak. Ushbu nuqtadan masofalar (km):

Istemolchi	Masofa (km)	Izoh
Sovitgich xonasi	1.265	Yuqori quvvat, yaqin
Chorva mollari bo'limi	4.682	Uzoq
Issiqxona 1	0.000	Manba shu nuqtada
Issiqxona 2	0.800	Yaqin
Suv nasos stansiyasi	3.225	O'rta
Baliqchilik sanoati	5.727	Uzoq

Natijalar matematik model asosida tahlil qilinib yangi model asosida elektr tarmog'ining joylashuv joyini optimal tanlash orqali quyidagicha natija olamiz. (2-rasm) Bunda Energiya sarfi 2.23% ga kamayib liniya qisqarishiga va tarmoqning optimal ishlashiga erishiladi. Bundan ko'rinib turibdi bir sutka davomida 1.52 kW-soat elektr energiyasi sarfi kamaytiriladi.

Xulosa

Hozirgi vaqtda energetika sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish va bunda paydo bo'ladigan muammolarni hal qilish yo'llari keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, zamonamizning bunday fursatda rivojlanishi va elektron olamga aylana borayotgan zamonda elektr energiyasiga bo'lgan muhtojlik sezilarli darajada ortdi. Bulardan hozirgi kunda eng ko'p e'tibor qaratilayotgani alternative energetika masalalari va ulardan foydalanish yo'llari keng qaralmoqda va tahlil qilinmoqda.

Ushbu ishda yaratilgan modelning chiziqli determinlangan modeli yaratildi. Kelgusida stoxastik va dinamik modellar yaratish ustida ilmiy ishlar olib borilmoqda. Quyosh energetikasini qishloq xo'jaligida foydalanishga qaratilayotgan e'tibor juda yuqori. Shu jumladan qishloq xo'jaligida issiqxonalarini yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritish texnikalari bilan quyosh energosistemalari ishlashi qarab o'tiladi. Qishloq xo'jaligida alternativ energiya manbalaridan foydalanish samarali ekanligi isbotlandi. Taklif etilgan matematik model optimal taqsimotni topishga imkon beradi, dasturiy ta'minot esa amaliyotda foydalanishni qulaylikni orttiradi. Kelgusida ishlab chiqilgan tizimni keng ko'lamda joriy qilish O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Duffie J. A., Beckman W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley, 2020.
2. Manwell J., McGowan J., Rogers A. Wind Energy Explained. Wiley, 2019.
3. Boyle G. Renewable Energy: Power for a Sustainable Future. Oxford, 2021.
4. Rasulov T., Gashimov A. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari texnologiyalari. Toshkent, 2022.